

GUIA DOCENTE

SESIÓN 3 – “La actitud dogmática en la vida cotidiana como origen de los fanatismos”

Dr. Valentín Navarro

Centro Universitario San Isidoro

Bloque 1: Cuestiones previas y marco introductorio

Temas principales

1. Importancia de la claridad en filosofía

- Ortega y Gasset: “La claridad es la cortesía del filósofo”.
- Necesidad de claridad conceptual, argumentativa y metodológica.

2. Ambivalencia del término “fanático”

- El fanatismo es una actitud, no una idea.
- Cioran: no es la idea la que genera fanatismo, sino la forma en la que el ser humano se acerca a ella.
- Las ideologías son “falsos absolutos” que nacen de convertir opiniones en verdades innegociables.

3. Breve aproximación histórica al concepto

- Origen etimológico: *fanum* (templo).
- Significado inicial: oficio religioso → connotación de exclusividad y exclusión.
- Evolución: el fenómeno deja de ser exclusivamente religioso y se extiende a ámbitos aparentemente neutros (política, deportes, identidad...).

Actividades sugeridas

- Análisis de términos: ¿qué entendemos hoy por fanatismo? ¿Qué diferencia hay entre convicción y fanatismo?
- Discusión guiada sobre fragmentos de Cioran para introducir la idea de “falsos absolutos”.
- Taller inicial: identificar en grupos ideas o prácticas cotidianas con potencial fanático (tecnología, ideología, fútbol, alimentación, etc.).

Bloque 2: La actitud dogmática

Temas principales

1. Dogma y actitud dogmática

- El dogma es una creencia no demostrable que se acepta como absolutamente verdadera.
- Se integra en el núcleo de identidad de la persona: la idea posee al individuo.
- La actitud dogmática ataca lo contrario como absurdo o falso.

2. Rasgos del dogma

- Convicción de infalibilidad (“siempre tengo razón”).
- Lenguaje abstracto y generalista.
- Ausencia de refutación posible.
- Hermenéutica de confirmación.
- Ausencia de autocrítica.

3. Notas características de la actitud dogmática

- Exclusividad y exclusión.
- Comunidad cerrada (“los nuestros”).
- Deshumanización del otro.
- Emotividad e irracionalidad.
- Simplificación del mundo.
- Maniqueísmo (bien/mal).
- Atrincheramiento cognitivo e intolerancia al cambio.

Actividades sugeridas

- Estudio de casos: identificar actitudes dogmáticas en discursos públicos, redes sociales, debates políticos o mediáticos.
- Ejercicio individual: reflexionar sobre una creencia propia con potencial de absolutización.
- Dinámica “detecta el dogma”: fragmentos anónimos de discursos para detectar rasgos dogmáticos.

Bloque 3: Causas filosóficas y origen del dogmatismo

Temas principales

1. Gregarismo

- Necesidad humana de pertenencia y seguridad.

2. Miedo al abismo

- Temer el vacío, la incertidumbre, el sin-sentido.
- Buscar refugio en verdades cerradas.

3. Certeza, bondad y unidad de la verdad

- Convicción de que la verdad es accesible, buena y única.
- Cuando estas creencias se absolutizan, surge el dogmatismo.

4. Verdad y sentido

- Somos “idólatras por instinto”, dice Cioran.
- El ser humano anhela sentido y, ante la imposibilidad de certeza absoluta, erige ídolos que funcionan como muros ante el caos.
- Estos “falsos absolutos” pueden ser religión, política, ideologías, identidades, estilos de vida, etc.

Actividades sugeridas

- Debate filosófico: ¿puede el ser humano vivir sin certezas?
- Lectura comentada sobre la rosa del *Angelus Silesius*.
- Dinámica emocional: identificar situaciones donde buscamos “muros” ante el abismo.

Bloque 4: Alternativa a la actitud dogmática: el escepticismo

Temas principales

1. Qué es el escepticismo

- Actitud filosófica práctica: ética del examen constante (*skeptomai*).
- La clave: epojé o suspensión del juicio.
- Finalidad ética: ataraxia (serenidad).

2. Crítica escéptica al dogmatismo

- El conocimiento seguro es imposible:
 - Las cosas en sí son inaccesibles.
 - La mente humana es limitada.
- Por ello, lo verdadero y lo falso son indeterminables.
- Los escépticos muestran esta imposibilidad mediante los tropos (Enesidemo y Sexto Empírico).

3. Los tropos

- Diferencias de seres vivos.
- Diferencias personales.
- Diferencias de sentidos.
- Perspectivas, costumbres, religiones.
- Distancias, cantidades, condiciones, rareza, interrelación...
→ Todos ellos muestran la imposibilidad de afirmar algo de manera absoluta.

4. Escepticismo y vida cotidiana

- Ayuda a distanciarse de ideas propias.
- Facilita la acogida del otro y evita el fanatismo.
- Conduce a mayor serenidad y menos conflictividad.

Actividades sugeridas

- Comentario de texto: fragmentos de Sexto Empírico o Diógenes Laercio.
- Ejercicio dialéctico: defender y refutar la misma tesis alternativamente.
- Práctica de epojé: analizar un tema polémico suspendiendo el juicio inicial durante unos minutos.

Bloque 5: Consejos prácticos para evitar el dogmatismo

Temas principales

Algunos principios clave (inspirados en Bertrand Russell):

- No estar absolutamente seguro de nada.

- No ocultar evidencias.
- No desalentar el pensamiento crítico.
- No usar autoridad como argumento.
- No temer ser la única persona con una opinión.
- Preferir la disidencia razonada al consenso irreflexivo.
- Ser rigurosamente sincero con uno mismo.
- No envidiar a los grupos: “si no perteneces a uno, sé una mayoría de 1”.

Actividades sugeridas

- Diario reflexivo: ¿qué creencia propia puedo someter hoy a examen?
- Juego de roles: debate donde se prohíben argumentos de autoridad.
- Taller de pensamiento crítico: desmontar una “verdad absoluta” común.

Metodología

1. Enfoque fenomenológico

- Describir la actitud dogmática desde la experiencia humana.

2. Diálogo filosófico

- Intercambio racional de argumentos como método de aprendizaje.

3. Autoconciencia

- Identificar la actitud dogmática en uno mismo.

4. Evaluación formativa

- Participación activa, análisis de casos y reflexión crítica.

Recursos Didácticos

- Presentación “La actitud dogmática como origen de los fanatismos”
- Fragmentos de Cioran, Diógenes Laercio, Sexto Empírico.
- Textos filosóficos sobre dogmatismo y escepticismo.
- Ejercicios de pensamiento crítico y dinámicas de diálogo socrático.